

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИ

А.Қ.Абдурахмонов¹, А.Т.Тохиров², Абдуғанийев М³

¹Тошкент кимё технология институти доц

²Тошкент кимё технология институти катта ўқитувчиси

³Тошкент кимё технология институти магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6664372>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 15th June 2022

KEY WORDS

ташқи иқтисодий
фаолият, экспорт,
импорт, халқаро саво

ABSTRACT

Ушбу мақолада озиқ-овқат корхоналари ташқи иқтисодий фаолият тўғрисида ёндашувлар, ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантириш мамлакат иқтисодиёти учун зарурияти, корхоналар халқаро савдо алоқалари ва экспорт, импорт фаолиятлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларнинг барчаси истеъмол бозорини тўйинтириш, ҳамда экспорт боп тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва чет давлатларига экспорт қилишдан иборат. Чет эл инвестицияларини жалб қилиш ҳисобига амалда шаклланган жамғармаларнинг умумий миқдори 2019 йил бошида 1 067,2 млрд АҚШ долларини ташкил қилди. Қўшма корхоналар жамғармасига асосий қўйилмалар (60 % дан ортиқ) жиҳозлар, технологиялар ва бошқа материаллар активлар кўринишида амалга оширилди, қолган қисми асосан, пул тушумлари кўринишида бўлди.

Қўшма корхоналар ходимлари сони ўрганилаётган даврда 28,2 %га кўпайди. 2019 йилда қўшма корхоналар томонидан 5 455,5 млрд сўмлик товар, ва хизмалар ишлаб чиқарилди. Бу республика 2019 йилда комплекс бўйича жами 2 триллион 937 миллиард сўмлик

маҳсулот ишлаб чиқариш ва ҳизмат кўрсатишга катта улуш қўшганидан далолат беради.

Юртимизда ўтказилаётган иқтисодий сиёсат жаҳон иқтисодий ҳамжамиятига интеграция жараёнининг фақат давлатнинг таркибий тузилиши бўйича эмас, балки хусусий сектор даражасида ҳам жадаллашувини назарда тутди. Эркин бозорнинг фаолият кўрсатиши учун яратилаётган эркин шароит Ғарб ва Шарқ ишбилармонларининг мамлакатимизга барқарор қизиқишини уйғотмоқда. Бугунги кунда бизнинг тадбиркорларимиз ҳам хорижий инвестицияларни ҳамкорликка жадал жалб этмоқда.

Айни вақтда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни барпо этиш қуйидаги босқичларни ўз ичига олмоқда:

корхонани ташкил этиш сабабларини инобатга олиш;

ишончли шерик танлаш хорижий инвестициялар иштирокидаги корхона барпо этиш ҳақида қарор қабул қилиш.

Ҳар қандай компаниянинг иш фаолиятини ташкил этишда энг аввало, унинг ишлаб чиқариши лозим бўлган товарларига ёки хизматларига харидорларнинг эҳтиёжи, уларнинг имкониятлари, келажак истиқболи, тизимли ва ҳар томонлама ёндашилади ва ўрганилади. Бу эса мураккаб ахборот тўплаш, уни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш, илмий тадқиқотлар ўтказиш, товарлар ва хизматлар ассортиментни режалаштириш, реклама ишларини бошқариш каби ишлар билан шуғулланувчи маҳсус маркетинг хизматини ташкил қилишни тақозо қилади.

Ишлаб чиқариш устиворлигига мўлжалланган сиёсат юритувчи корхона бошқариш органларининг ташкилий таркибида инженер – техник ходимлар асосий буғин ҳисобланади. Маркетингли ёндашишда эса асосий ҳал қилувчи таркиб маркетинг ходимлари ҳисобланади. Чет элдаги йирик корхоналар бошқарув таркибида бошқа бўлимларга нисбатан кўп ходимларга эга бўлган алоҳида маркетинг бўлимлари ва сотишни бошқариш бўлимлари тузилган. Корхоналарни ташкилий таркибида маркетинг хизматининг тўртта маҳсус бўлими мавжуд:

- ходимлар ишини тайёрлаш ва ташкил қилиш, сотиш миқдори ва таркибини таъминлаш ва ривожлантириш, сақлаш ва ташиш, статистик ҳисобот ва таҳлил каби вазифаларни бажарувчи сотиш бўлими;

- реклама қилиш, жамоат билан алоқа (паблик рилейшнз), сотишни рағбатлантириш каби вазифаларни бажарувчи реклама ва сотишни рағбатлантириш бўлими;

- маълумот – библиотека, ахборот тадқиқот хизматларини ўз ичига олувчи, бозорда тадқиқот бўлими;

- товар ассортиментини, баҳосини, қадоқлаш ва техник хизмат кўрсатиш талабларини ўрганувчи, ассортиментни ривожлантириш бўлими.

Бу таркиб корхона фаолиятининг йўналишидан ва ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ўз индивидуал кўринишга эга бўлади.

Мамлакатни модернизация қилиш ва таркибий ўзгартиришларни амалга ошириш жараёнида корхоналарда тижорат бўлимлари ташкил қилинмоқда. Унга корхона раҳбарининг тижорат ишлари бўйича ўринбосари раҳбарлик қилмоқда. Бундай бўлимлар илгари ҳам мавжуд эди, лекин улар фақатгина узоқ муддатли шартномалар тузиш билан банд бўлиб, умуман маркетинг муаммолари билан шуғулланмас эдилар. Бозор шароитида талабни ўрганиш, истиқболлаш ва ташкил қилиш савдо ташкилотларининг вазифаси бўлмай қолади. Товар ишлаб чиқарувчи корхона ҳам реклама билан, бозорни ўрганиш билан, бозор баҳоларини аниқлаш билан, географик, ёшига нисбатан ва бошқа мезонларга асосланиб, бозорни сегментлаш билан шуғулланиши лозим. Бошқача қилиб айтганда, агар илгари харидорларни ўрганиш фақат савдо ташкилотларини вазифаси саналган бўлса, маркетингли ёндашишда товар ишлаб чиқарувчилар ҳам харидорни ўрганишга ҳаракат қиладилар.

Товарлар тамойили бўйича ташкил этиш. Бунда функционал тамойилларга, яна ҳар бир товар маркаси учун бошқарувчилар қўшилади.

Бозор тамойили бўйича ташкил этиш. Бунда функционал тамойилларга, яна ҳар бир ҳудуд бозорлари ва истеъмолчилар тури бўйича бошқарувчилар қўшилади.

Мамлакат ички бозорини шакллантириш ва Ўзбекистон иқтисодиётини қайта қуриш жаҳон хўжалигига бирлашишга интилиш жараёни билан узвий боғлиқдир. Бунда ривожланган мамлакатлар иқтисодиётига хос моделлар, иқтисодий муаммоларни бартараф этиш тажрибалари ва ютуқлари ички иқтисодиётнинг юксалишида муҳим омил сифатида намоён бўлади.

Давлат томонидан ташқи иқтисодий алоқаларни фаол тартибга солиш узининг иқтисодий салоҳиятини мустаҳкамлаётган давлат ташқи иқтисодий сиёсатининг асосий мақсади ҳисобланади. Давлатнинг ташқи иқтисодий сиёсатти куп жихатдан унинг тулов баланси ҳолатига боғлиқ бўлади. Ташқи иқтисодий сиёсатт вақт ва макон жихатларини – жорий ва узок муддатли сиёсаттни уз ичига олади. Жорий ташқи иқтисодий сиёсатт ташқи иқтисодий фаолиятни тезкор тарзда тартибга солишдан иборат, узок муддатли сиёсатт эса йирик микесдаги вазифаларни ҳал этади.

Экспортга йўналтирилган давлат сиёсатини амалга ошириш жараёнида

Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлигининг 2020 йил январь-декабрь ойлари якуни бўйича бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши

Ўзбекистоннинг жаҳон хўжалиги тизимига интеграциялашуви муҳим аҳамиятга эгадир. Мамлакатда қайта ишланадиган маҳсулотлар экспортининг асосий улуши айнан МДҲ мамлакатларига тўғри келаётганлиги боис, Ўзбекистоннинг минтақа кўламидаги ҳамда МДҲ доирасидаги интеграция жараёнларида фаол иштирок этишини таъминлаш мақсадга мувофиқдир. МДҲ доирасида қўшма корхоналар ва саноат гуруҳларини ташкил этишда ўзаро ҳамкорликларнинг йўлга қўйилиши, амалда экспортга йўналтирилган соҳаларни қўллаб-қувватлаган бўлур эди. Чунки, айнан, шундай ҳамкорликларнинг йўлга қўйилиши, экспортёрлар йўлида турган божхона ва бошқа тўсикларни бартараф қилишда муҳим рол ўйнаши мумкин.

Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлиги томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар.

Ҳозирги кунда Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлиги корхоналари томонидан 1146 дан ортиқ номдаги ароқ ва ликёроқ маҳсулотлари, 277 дан ортиқ номдаги узум винолари, 29 дан ортиқ номдаги коньяклар, 17 дан ортиқ номдаги шампан, қайнар ва газланган винолар, 8 дан ортиқ номдаги бальзамлар ишлаб чиқарилмоқда.

Ҳар бир корхонада ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини назорат қилувчи лабораториялар фаолият кўрсатмоқда.

	Ўлчов бирлиги	Январь-декабрь				Ўсиш суръати %
		2019 й. хақиқат	2020 й.			
			прогноз	хақиқат	Бажарил иши, %	
Махсулот хажми улгуржи нархларда:						
Амалдаги нархларда	Млм.су	1489883,	1680000,	1780224,	106.0	119.5
солишгирма	Млм.су	1613826,	1668075,	1692987,	101.5	104.9
Халқ истеъмоли махсулотлари чакана нархларда	Млн.сў м	1213423, 6	1225953, 8	1236589, 1	100,9	101.9
Ишлаб чиқариш махсулотлари натура						
Узум виноси	Минг	20613,5	20800	20731,7	99,7	100,6
Ароқ ва ликер ароқлар	Минг	62746.1	62800	63637,6	101.3	101,4
Озуқали спирт	Минг	68338,6	68800,0	70995,9	103.2	103,9
Коньяк	Минг	754,5	760,0	789.6	103.9	104.7
Шампан виноси	Минг	1166	1166,0	382,5	32.8	32,8
Ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш:	%					
Узум виноси		63,5	66,1	66	X	X
Ароқ ва ликер ароқлар		81,3	80,0	80,7	X	X
Озуқали спирт		84,7	74,3	76,7	X	X
Экспорт - жами	Минг долл.	19558	24459,2	40637,1	166.1	207.8
Махсулот улгуржи	Млн.су	2394759	2826270	2826410,	100.0	118.0
Баланс фойда - жами	Млн.су	101320,6	105037.9	117206.7	111,6	115,7
шу жумладан: соф	Млм.су	85548,8	90938,1	98812,9	108.7	115,5
бюджетга тўловлар -	Млм.су	1199200	1280430,	1337987	104.5	111.6
шу жумладан:: Акциз	Млн.су	691171	808910,8	831684	102.8	120.3

Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлигининг 2020 йил январь-декабрь ойлари якуни бўйича бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши (млн.сўм)

Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлигининг 2020 йил январь-декабрь ойлари якуни бўйича асосий кўрсаткичлари Бугунги кунда савдо муносабатлари Ўзбекистоннинг хорижий мамлакатлар билан савдо муносабатларининг 1/3 қисмини ташкил этади. Бу

кўрсаткич йил сайин ошиб бормоқда. Тараққий этган давлатлар билан савдо муносабатлари кенгайиши Ўзбекистон учун муҳим аҳамиятга эга экан, Ўзбекистон, юқорида таъкидланганидек, аввало ўзининг экспорт имкониятларини кенгайтириш устида иш олиб бориши лозим.

References:

1. И.С.Хотамов, Г.А.Абдилакимов «Ташқи иқтисодий фаолиятни бошқариш» фани (Ўқув қўлланма). - Т.: ТДИУ, 2017.160 бет.
2. Бекмуродов А.Ш., Гимранова О.Б., Шамшиева Н.Н. Оммабоп иқтисодиёт: моҳият ва асосий тушунчалар. Илмий-оммабоп нашр. - Т.: Иқтисодиёт, 2017. - 197 б.
3. Карпова С.В. Международный маркетинг. Учеб. пособие для вузов, 2-е изд. – М.: Экзамен, 2017 – 288с.